

V
seminário
do_co,mo,mo_
sul

cais das artes, vitória, es - paulo mendes da rocha e metro arquitetos

O MODERNO NO CONTEMPORÂNEO: HERANÇA E PRÁTICA

25 e 26 de julho de 2016
PROPAR - PORTO ALEGRE

ESPLANADA ONTEM, HOJE, AMANHÃ

RAFAEL SALDANHA DUARTE

Arquiteto (UFRGS, 2013) e mestrando (PROPAR-UFRGS, 2014-)

Rua Ramiro Barcelos, 1345 — Independência, Porto Alegre/RS

+55 51 3022 5890 | +55 51 3062 7775 | +55 51 8135 7577

rafael.duarte@ufrgs.br

ESPLANADA ONTEM, HOJE, AMANHÃ

Subsiste na cabeceira alta da Avenida Independência o Edifício Esplanada, testemunho de tempo áureo numa construção tecidual média qualificada que dava a Porto Alegre certos ares de Montevideu, onde veio Román Fresnedo Siri para coordenar as obras do Hipódromo do Cristal em 1951. A construção do Esplanada, encomendada no embalo pelos irmãos Lochpe, começa já no ano seguinte e se estende por outros oito, findas as três etapas que traduziram execução, mas não leitura. Monólito coeso, unitário, define com precisão as arestas do quarteirão conformado ainda pelas ruas Ramiro Barcelos e André Puentes e sugere que a construção perimetral à quadra também é problema do movimento moderno e não contradiz o edifício em altura.

Há sessenta anos, entretanto, o Esplanada já não é o edifício mais alto da cidade; a vizinhança cresceu e, hoje, sua imponência reside menos no sentido vertical que no horizontal. A extensão do bloco ainda impressiona: a regularidade rítmica corrobora os noventa metros de comprimento da fachada leste — coisa rara na paisagem edificada de então e ainda hoje — sobre plataforma generosa, larga em sete metros, esplanada de fato, igualmente excepcional. O vermelho do piso esmaeceu há uns meses, quando o ladrilho original, já fora do mercado, deu lugar às placas cimentícias pigmentadas; a vegetação junto à rua repercute a colunata esmeralda de ascendência clássica, defronte.

Impensáveis em tempos atentos ao meio-ambiente, as caldeiras abastecidas com lenha aquecem a água que ainda circula no sofisticado sistema de calefação e municiam os apartamentos contra o frio, mas não contra o calor. Aqui, no entanto, a proliferação das máquinas de ar-condicionado, sina da fachada moderna resistente à contemporaneidade, não é tão nociva: a grelha profunda em balanço obriga seu recuo em relação ao plano externo. Em contradição, o fechamento das sacadas — creditado ao ruído inerente à crescente congestão e descoordenado em posição, modulação e acabamento — fragmenta o volume e compromete, em algum grau, a elegância consequente do asseio.

A modulação estrutural tem rigor, mas faz concessões quando a geometria do lote exige — ao que Comas chama de "irregularidades controladas." Reporta-se a uma planta celular de cômodos calibrados: a largura interna média de uns 3,5 metros é versátil e se presta à sala tanto quanto ao dormitório. No outro sentido, perpendicular à fachada, o comprimento de 6 metros varia com a incorporação de circulação, armários embutidos, jardins de inverno, sacadas. A vedação em alvenaria disfarça a estrutura independente e priva o som com competência, ao mesmo tempo em que permite alguma variação nas plantas-baixas. Para além das variações cristalizadas à execução do edifício (como a inserção de um apartamento a mais por andar entre o segundo e o quarto pavimentos dos blocos B e D), há aquelas realizadas a posteriori pelos próprios moradores. Abreu já percebeu alterações recorrentes em apartamentos de mesma prumada do bloco A visando minimizar problemas distributivos da planta original; nos demais blocos, a regularidade dimensional permite a venda de área fracionada, podendo um apartamento incorporar uma sala do vizinho sem comprometimento distributivo nem plástico. Esse procedimento é comum no bloco B, em que a supressão de um módulo implica apartamentos desiguais em disposição geral e número de salas.

Pretende-se, aqui, identificar essas e outras atualizações às quais foi submetido o Esplanada e investigar suas principais causas e consequências.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna em Porto Alegre, Román Fresnedo Siri, Edifício Esplanada.

ESPLANADA YESTERDAY, TODAY, TOMORROW

There remains at the highest end of the Independencia Avenue the Esplanada building, witness of a golden era for the average construction which used to bestow upon Porto Alegre a certain spirit that one would remind of Montevideo, from where Román Fresnedo Siri came to coordinate the construction process of the Hippodrome of Cristal in 1951. The construction of the Esplanada, commissioned shortly after by the Lochpe brothers, starts in the following year and runs for another eight when the three construction stages are completed. Cohesive, unitary monolith, the Esplanada defines precisely the edges of the block drawn also by the Ramiro Barcelos and the André Puente streets and suggests that the traditional perimetral block is also of interest of the Modern Movement and does not contradict the high-rise building at all.

It's been sixty years, however, since the Esplanada is no longer the highest building in town; the neighbourhood is fully grown-up and nowadays its impressiveness lies more horizontally than vertically. The extension of the mass still impresses, though: its rhythmic regularity reaffirms the ninety meters of the East facade — rare asset now and then — upon generous platform, seven meters wide, an exceptional

esplanade indeed. The red colour of the floor has faded a little, when the original ceramic tiles have been replaced by the pigmented concrete ones.

Structural modulation is strict, but makes concessions where the site geometry demands. It refers to a cellular, divided plan with suitable rooms about 3,5 meters of average internal width — the flexible dimension could be both living or sleeping rooms, or even a kitchen. The average length is about 6 meters, but varies in order to embody corridors or balconies. Heavy, thick brick walls hides the independent structure and isolates the noise while allows some variations in plans. Besides the alternatives proposed by the original project (such as the possibility of a third apartment per floor between the first and fourth stories in B and D sectors), there are those made afterwards by the inhabitants themselves. Abreu, for instance, has already noticed recurrent amendments within similar apartments in block A aiming to solve distribution problems. In the other blocks, the dimensional regularity of plan and facade allows that one sells a fraction of his apartment to his next door neighbour, in a way that one room is embodied by another apartment without neither programatic nor plastic consequences.

This work aims to identify these and other modifications to which has already been subjected the Esplanada building and to investigate its major causes and consequences.

Keywords: Modern Architecture in Porto Alegre, Román Fresnedo Siri, Esplanada building.

ESPLANADA ONTEM, HOJE, AMANHÃ

Subsiste na cabeceira alta da Avenida Independência o Edifício Esplanada, testemunho de tempo áureo duma construção tecidual média qualificada que dava a Porto Alegre certos ares de Montevideu, donde veio Román Fresnedo Siri para coordenar as obras do Hipódromo do Cristal em 1951, depois de ganhar concurso promovido no ano anterior. A obra do Hipódromo foi executada pela Azevedo Moura & Gertum, construtora mais ativa do Estado havia pelo menos duas décadas e responsável pela realização de parte substancial daquela mesma construção tecidual de boa qualidade, característica do período. Um bom cliente da Azevedo Moura era a Sociedade Imobiliária Lochpe Ltda., incorporadora familiar de ascendência judaica que ensaiava proeminência no cenário construtivo porto-alegrense. Os lochpe haviam acabado de comprar dos Freitas Valle a *Vila Betinha*, palacete em estilo francês precedido por vastos jardins e situado em ponto de inflexão capital na tendência da expansão burguesa sobre a Avenida Independência em direção ao bairro Moinhos de Vento, com intenções a erguer edifício residencial mirando classe média-alta sobre comércio térreo. O terreno é um trapézio retângulo alongado a norte-sul cuja altura mede uns 85 metros e faz fronteira com dois lotes adjacentes a oeste; a face norte volta-se à André Puentes e mede algo como 22 metros; a leste ocupa 90 metros dum trecho sutilmente descendente da Ramiro Barcelos; a sul, encarando a avenida Independência, a testada mede 39 metros.

Figura 1 - Román Fresnedo Siri: Edifício Esplanada, situação, 1952-1960.

Fonte: Carlos Eduardo Comas e Helio Piñon, *Inventário da Arquitetura Moderna em Porto Alegre* (Porto Alegre: Marcavisual, 2013), 30.

ANTEONTEM

Fresnedo não foi o primeiro a elaborar projeto para aquele terreno; antes, os lochpe procuraram a dupla Fernando e Luís Fernando Corona, pai e filho, respectivamente. O primeiro já era arquiteto de expressão e apresentava obras relevantes de porte análogo no currículo, embora sua reputação melhor o credenciasse competente em estilos revivalistas, como no neo-colonial,

eclético ou ainda no *art-déco* — algumas executadas pela própria Azevedo Moura & Gertum, origem provável da indicação. A modernização na obra do Corona pai é contemporânea à sua associação com o Corona filho, em algo precedente à encomenda dos lochpe para o terreno da Independência.

O projeto dos Corona tem filiação e *pedigree* modernos desde a implantação. É barra longitudinal ao lote, paralela à (mas afastada da) altura do trapézio retângulo — ou seja, à fronteira interior ao quarteirão — arrematada por bloco curto, perpendicular àquele (mas afastado dele), justo no alinhamento da André Puente. O partido é tributário ao contemporâneo Parque Guinle de Lúcio Costa, as torres de circulação vertical subindo livres às costas do corpo, o térreo poroso sobre plataforma imposta à topografia — aqui, nivelada à Independência e, portanto, uns três metros acima da André Puente. Está organizada em quatro setores programáticos: junto à esquina de maior congestão, entre a Independência e a Ramiro Barcelos, estão quatro lojas, duas frente a cada via; o setor seguinte é o restaurante, cuja esplanada aberta parece tropical demais, como o

Figura 2 - Fernando e Luis Fernando Corona: Bloco residencial lochpe, subsolo, 1951.
Fonte: Alessandra Rambo Szekut, "Vertentes da modernidade no Rio Grande do Sul: a obra de Luis Fernando Corona" (Dissertação de mestrado, PROPARG-UFRGS, 2008), 105.

Figura 3 - Fernando e Luis Fernando Corona: Bloco residencial lochpe, térreo, 1951.
Fonte: Szekut (2008), *op. cit.*, 105.

playground contíguo, ambos encarando a Ramiro Barcelos; face à André Puente, à sombra do bloco curto, está o acesso em nível à garagem sob a plataforma e, sobre, o apartamento do zelador, privado ao passeio. Os quatro setores são separados pelos saguões de acesso a cada uma das três torres de circulação vertical.

As duas alternativas de plantas-tipo diferem pouco entre si. A barra maior comporta cinco apartamentos por andar, de dois a quatro dormitórios cada; o bloco menor, apenas duas unidades por andar, todas com dois dormitórios. Das três torres de circulação vertical, duas reportam-se exclusivamente à barra, alcançando um par de apartamentos por andar. A última torre, próxima à André Puente, dá acesso às duas unidades do bloco curto e à unidade extrema incorporada à barra. Nessa torre, elevadores social e de serviço compartilham o saguão com a escada — ao passo que, nas outras torres, a separação entre os fluxos é total. A porção oeste dos apartamentos, junto às torres de circulação, é toda destinada aos serviços, cozinhas e sanitários, ao que reserva o sol matinal aos dormitórios e salas, a leste. Do mesmo modo, na parte sul dos

Figura 4 - Fernando e Luis Fernando Corona: Bloco residencial lochpe, tipo 1, 1951.
Fonte: Szekut (2008), *op. cit.*, 107.

Figura 5 - Fernando e Luis Fernando Corona: Bloco residencial lochpe, tipo 2, 1951.
Fonte: Szekut (2008), *op. cit.*, 107.

apartamentos alocados no bloco menor, perpendicular, estão os serviços; a privilegiada orientação norte cabe aos cômodos sociais e íntimos.

Dissonante à prática tradicional de construção vigente ainda herdada de Agache, revogada apenas em 1959, o primeiro estudo para o terreno difere em fundamento do projeto de Fresnedo, posterior. É a torre autônoma no parque, isolada aos quatro lados, sobre o que Comas chama de “base composta,”ⁱ expandida ou contida. O partido responde às sugestões contextuais (embora rompa, à Independência, com a planeza de uma fachada contínua sugerida pelos vizinhos de quadra já construídos) e compreende a diferença de escala entre a Independência e a André Puente, mas se esquia ao problema das esquinas, aguçado pela irregularidade do lote.

Ao cliente, o projeto não agrada. A parceria já firmada com a Azevedo Moura & Gertum para a construção, no entanto, enseja encomenda alternativa a Fresnedo, ainda no mesmo ano. É entregue um estudo essencialmente diverso daquele apresentado pelos Corona no que respeita a construção perimetral ao quarteirão: a barra agora é contínua, fletida, paralela sempre à via defronte. Coerente com o contexto tradicional, responde com literalidade ao formato do terreno — o que parece mais fácil na teoria do que o é na prática. A começar pela estrutura: o anteprojeto de Fresnedo já demonstra *intenção* duma regularidade estrutural, ainda suplantada, no entanto, pelos ângulos agudo e obtuso das esquinas à Independência e à André Puente, respectivamente.

O único documento remanescente desse anteprojeto é uma planta térrea — que já informa, no entanto, a presença de muitas das virtudes (e algumas das fraquezas) constantes no edifício efetivamente construído, ainda que carentes de decantação. O partido internaliza os espaços de convívio, isolando-os da via pública por uma banda contínua de lojas, também ao longo da Ramiro Barcelos até a André Puente. O aumento da área de comércio junto ao passeio é substancial e define com exatidão a fronteira entre espaço público e espaço privado, embora o recuo do plano envidraçado das vitrines resulte em colunata aparente e em consequente zona de transição, aberta e coberta, como *loggia*. De tratamento uniforme, o térreo de Fresnedo absorve desnível e passeio, ganha imponência, torna-se monumental. Incorpora recuo obrigatório à calçada pública para estabelecer plataforma generosa, larga em sete metros, esplanada de fato. Se o térreo dos Corona era fragmentário, caseiro, o de Fresnedo dialoga com a urbe ao reiterar veemente os noventa metros da fachada, extensão não de lote, mas de quarteirão. Reserva o parquinho ao pátio interno, de escala controlada e apartado da hostilidade lá fora. O paisagismo prevê *playground*, como o dos Corona, e piscina e recantos de estar. As árvores também se recolheram, na esperança de que os vizinhos não crescessem muito.

A imaturidade do desenho estrutural ainda compromete a regularidade formal intencionada por Fresnedo. Falta rigor ao intercolúnio e a compartimentação dos acessos aos elevadores ainda é confusa. Os procedimentos de assimilação dos ângulos irregulares das esquinas já são insinuados, porém: à Independência, extensão e congestão permitem absorção da esquina por salão de loja grande, espaço amplo, inespecífico. Na André Puente, a medida é justa: o pouco espaço exige que o ângulo obtuso seja resolvido na compartimentação de planta celular imbricada, batalhada na escala do centímetro. O núcleo de acesso ao bloco A, compartimentado,

Figura 6 - Román Fresnedo Siri: Esplanada (anteprojeto), térreo, 1951.

Fonte: Dalton Bernardes, "Jaguaribe e Esplanada: o edifício de apartamentos modernista e um novo paradigma habitacional em Porto Alegre" (Dissertação de mestrado, PROPAR-UFRGS, 2003), 104.

se vê obrigado a fazer concessões à geometria. Neste acesso, como nos outros, fluxos social e serviçal são independentes desde o passeio, a portas distintas. Sensível ao clima, Fresnedo não menospreza o Minuano: propõe paraventos em todos os saguões sociais e retrazos esclarecem ao mesmo tempo em que protegem os acessos às lojas.

O volume do edifício, ao que consta, também não mudou muito desde o anteprojeto, embora não haja perspectivas ou elevações a assertar a hipótese. A linha projetada sobre o térreo, no entanto, revela corpo em dois planos, a porção central de cada fachada saliente ao alinhamento, tal como seria construído posteriormente. A linha de sacadas em balanço frente à Ramiro Barcelos, no entanto, surge côncava, em oposição às sacadas a norte e a sul, retilíneas.

Há diferenças substanciais entre o anteprojeto de Fresnedo e o edifício construído, sobretudo (mas não só) sob o aspecto estrutural — seja por decisão do engenheiro Fernando Azevedo Moura (sócio da construtora responsável pelo cálculo), de Guido Trein (técnico experiente que assina o projeto executivo), ou ainda do próprio Fresnedo (certamente a supervisionar o processo). Nota-se rarefação e robustecimento: há menos e maiores pilares, agora de seção retangular transversal ao corpo. Os que permanecem soltos no térreo (internos e externos) têm extremos semicirculares, enquanto as colunas cilíndricas do anteprojeto, como veremos, restringem-se à cobertura em pérgola. O intercolúnio transversal dum testada reporta-se inteligentemente ao longitudinal doutra: vincula direções distintas, impõe construção à realidade, civiliza geometria. O ritmo imperativo agora rege a colunata aparente e uniformiza também a fachada envidraçada atrás, mais planar, os retrazos assinalando os acessos aos elevadores, e não mais às lojas. Substituem os paraventos e inclinam-se para o fluxo mais intenso, vindo da Independência. Embora oblíquos, os acessos aparecem mais limpos e configuram núcleos maciços ao incorporar sanitários e depósitos das lojas contíguas. O projeto paisagístico no pátio interior, constante no anúncio publicitário como uma das grandes virtudes do empreendimento, jamais foi executado.

Segundo desenvolvimento conduzido pela Azevedo Moura & Gertum, portanto, a construção começa já no ano seguinte, em 1952, e se estende por outros oito, findas as três etapas que traduziram execução, mas não leitura. Sugerida em economia e operação, a construção independente dos setores autônomos previstos desde o anteprojeto começa pelo bloco A, a conformar duma vez a esquina entre a Ramiro Barcelos e a André Puentes; o bloco B surge em seguida e precede o C e o D, construídos em simultâneo e concluídos já na década de 1960, definindo por fim a extensão austera do Esplanada.

ONTEM

O Esplanada materializado é monólito unitário, coeso: estabelece preciso as arestas do quarteirão que encabeça. Beira os 20.000 metros quadrados de área construída e tem uns 50 metros de altura, distribuídos entre térreo, 15 andares de apartamentos e cobertura, cujo terraço comunica os quatro blocos, que compartilham também pátio interno e garagem no subsolo. Cada bloco compreende dois apartamentos por andar, embora os blocos B e D comportem três entre o primeiro e o quarto pavimentos. No total, são 128 unidades, das quais 104 com dupla orientação, entre oito variações significativas e medindo entre 62 e 240 metros quadrados em área útil.

Em composição tripartida, base e coroamento são recessivos ao plano do corpo, justo ao alinhamento edificado. Em oposição, a porção central de cada fachada do corpo recebe grelha profunda projetada em balanço sobre o passeio e distinta em materialidade, à aparência de aplique. O conjunto ganha força com a cristalização da esplanada em ladrilho vermelho a inundar a colunata em pastilha de vidro cor de esmeralda. Com a execução do “magnífico jardim ao centro do conjunto”ⁱⁱ tendo ficado pelo caminho, a base, como vimos, acaba predominantemente destinada ao comércio — exceção feita aos acessos e à sobreloja do bloco A, possível pelo desnível em relação à Independência, onde estão o mezanino da loja junto àquela esquina e um par de apartamentos para os zeladores daquele setor, o que libera a cobertura exígua

Figura 7 - Esplanada, c. 1960. Autor desconhecido.

Figura 8 - Esplanada, c. 1960. Autor desconhecido.

exclusivamente para lazer em dois salões. As coberturas dos demais blocos acomodam os apartamentos de zeladoria contíguos a salão de festas, sanitários, depósito e ampla lavanderia comunal. O terraço periférico repete aérea a esplanada lá embaixo, o piso ainda vermelho em maior grão, a colunata agora enquadram o “completo panorama da cidade, alcançando ilhas, morros e rios”ⁱⁱⁱ sob pérgola em toda a extensão. Ainda acima projetam-se quatro volumes curvilíneos coincidentes com os núcleos de circulação vertical de cada bloco, onde estão as casas de máquinas que fornecem “força própria em todos os elevadores”^{iv} e os reservatórios superiores. O subsolo extrapola a projeção do edifício e ocupa o terreno da divisa com os lotes contíguos até as bordas junto ao passeio. As vagas de estacionamento estão dispostas periféricas ao polígono e entre os dois núcleos edificadas contendo os acessos aos elevadores, subestações de energia elétrica, incineradores de lixo, reservatórios inferiores, bombas, *boilers* e caldeiras abastecidas à lenha para aquecer a água de consumo e a que circula no sofisticado sistema de calefação que atende a “todos os aposentos”^v — exceto os de serviço.

Atrás da pele dissimuladamente serial do corpo, a diversidade tipológica de apartamentos impressiona. Fresnedo resolve com brilho apartamentos de áreas muito distintas em proporções calibradas e não se furta a encarar o problema da geometria complicada de frente. As plantas-tipo de cada bloco diferem substancialmente entre si — embora todas sejam herdeiras do bloco B, matricial em distribuição e esquema. Ocupa oito intercolúnios típicos do trecho voltado para a Ramiro Barcelos, todos com sacadas em balanço e medindo por volta de 3,7 metros a eixo. Não são demandadas concessões dimensionais ou geométricas externas e a distribuição dos apartamentos de finais 03 e 04 é quase simétrica, admitindo alguma erosão interna junto aos elevadores a um lado. Circulações social e de serviço estão plenamente apartadas desde o *hall* comum, de justa calibragem, com entradas independentes. Em dimensões análogas, o *hall* privativo repete acabamento fino em mármore do anterior e distribui eficientemente à sala social, dum lado e em módulo duplicado voltado à rua, e à sala de jantar, doutro, voltada ao pátio, ambas servidas por lavabo centralizado. A área íntima se revela mais à frente: estar primeiro, junto ao jantar, e três dormitórios acessados por corredor reservado — dois dos quais voltam-se à rua — servidos por um par de banheiros ventilados por poço compartilhado. A graduação de publicidade espacial é competente e o canal de circulação central definido por sofisticado sistema de aberturas potencializa a versatilidade dos fluxos na planta — virtude verificada em diversas variantes. Entre o primeiro e o quarto pavimentos, dos quatro intercolúnios centrais do módulo — correspondentes, portanto, às salas sociais duplas dos apartamentos descritos — faz-se um terceiro apartamento, de final 05 e frente única, com dois dormitórios menores, um banheiro, sala simples e cozinha com lavanderia e inusitada sacada, sem dependências de serviço. A introdução

doutro apartamento em zona regida exclusivamente pelo intercolúnio típico reitera a polivalência

Figura 9 - Román Fresnedo Siri: Esplanada, térreo, 1952-1960.
Fonte: Comas e Pinón (2013), *op. cit.*, 31.

Figura 10 - Román Fresnedo Siri: Esplanada, tipo 1, 1952-1960.
Fonte: Comas e Pinón (2013), *op. cit.*, 31.

dimensional: o mesmo vão que já se prestava à sala tanto quanto ao dormitório aqui prova valer-se também a cozinha e lavanderia conjugadas, em calibragem adequada à da unidade menor.

Os apartamentos do bloco A sofrem com a escassez da área, cuja eficiência é ainda severamente prejudicada pela esquina irregular. O *hall* comum é muito longilíneo e os fluxos social e de serviço não aparecem tão claramente separados. No apartamento de final 01, junto à empena, os cômodos são menores e um dos dois dormitórios é internalizado a fim de liberar fachada para a lavanderia, através da qual recebe luz e renova os ares, espécie de alcova. O dormitório de serviço, por outro lado, tem iluminação e ventilação naturais, encarando o pátio interno a sul — o que não acontece no apartamento contíguo, de final 02. Nele, Fresnedo minimiza o problema geométrico transferindo a irregularidade para apenas um dormitório e para os espaços de circulação. Os demais cômodos permanecem ortogonais, incluídos os dois intercolúnios incorporados à porção em balanço sobre o passeio da Ramiro Barcelos, lindeiros ao bloco C. A área apertada também repercute na fachada voltada à André Puente, simplificada. O tramo em destaque no centro do corpo é compreendido por apenas três intercolúnios, e não se projeta tanto

Figura 11 - Román Fresnedo Siri: Esplanada, tipo 2, 1952-1960.
Fonte: Jamile Maria da Silva Weizenmann, "A Arquitetura de Román Fresnedo Siri (1938-1971)" (Dissertação de mestrado, PROPAR-UFRGS, 2008), 188.

em relação ao plano do corpo. Os cômodos internos aproximam-se do plano externo e a marcação da grelha é atenuada a um baixo relevo de menor tensão: enfim, tem apenas uma fração da potência dramática exercida sobre as demais fachadas, quando a pleno.

O bloco C ainda não se preocupa com a esquina da Independência, mas já se demanda dele alguma concessão dimensional. Diminui-se um intercolúnio do módulo básico e o apartamento contíguo ao bloco D, de final 07, reporta-se, agora, a três vãos, e não mais a quatro. Preserva-se o número de dormitórios e metade da área da sala social é sacrificada, agora em largura simples. Uma erosão geométrica na zona de serviços aumenta a superfície de contato do ponto crítico e procura o interior obscuro da planta -- o que interfere nas proporções dos cômodos adjacentes, mais quadrados. A supressão da sala de jantar e do estar íntimo é uma consequência importante da adequação geométrica da planta, alterando significativamente a proporção entre áreas de convívio comum e áreas, digamos, individuais. Há, nesse apartamento, três dormitórios e apenas uma sala simples. O vizinho de porta, final 06, é idêntico ao seu gerador do bloco ao lado e de final 03: os mesmos três dormitórios, mas com três salas a mais.

Se no apartamento de esquina do bloco A é imperativa a escassez de área, o bloco D, oposto, não encara esse problema. De final 08, a unidade da esquina é maior, com quatro dormitórios e sala social dupla. O procedimento em relação à esquina é análogo ao da outra e concentra a irregularidade do ângulo num cômodo específico. No bloco A, entretanto, as paredes em distintas direções geram peça não-ortogonal junto ao canto; o quarto de inflexão do bloco D também é irregular, mas ainda é cartesiano: a obliquidade é absorvida por *pochés* incorporados às paredes e pela sacada voltada à Independência, interna ao corpo do edifício, cujo plano externo reporta-se à avenida, mas a esquadria, recuada, obedece à regra da Ramiro Barcelos. A unidade de final 09 é lindeira ao Edifício América, mais abaixo na Independência, já pronto à conclusão do Esplanada. É variante da unidade de final 07 do bloco C, excluída a erosão — ao que a permite ter o estar íntimo em vão simples. Os dormitórios de serviço em ambas as unidades estão internos como na de final 02, ventilação e iluminação através da lavanderia. O *hall* comum entre as unidades tem

Figura 12 - Cobertura. Foto: autor.

Figura 13 - Cobertura. Foto: autor.

medidas muito justas e é mais eficiente que o da planta progenitora oriunda do bloco B. Como lá, também nesse bloco repete-se o fenômeno da inserção do apartamento de meio, aqui em final 10, de planta idêntica.

Alguém pode dizer que a composição tripartida do Esplanada reproduz estratificadas as funções da cidade moderna reivindicadas pela Carta de Atenas. Trabalha-se na base, habita-se no corpo, recreia-se no coroamento; circula-se verticalmente pelos claros núcleos de elevadores e escadas e horizontalmente pelas duas esplanadas vermelhas, a aérea e a terrena. Outros podem lembrar das escalas de Brasília: a colunata esmeralda de dupla ou tripla altura sendo monumental, o corpo, residencial, e a gregária lá em cima, nos salões e terraços. A bucólica ficou na prancheta de Fresnedo, junto com o projeto paisagístico para o pátio interno. Seja como for, o Esplanada irrompe soberano no perfil edificado da Porto Alegre sessentista, o edifício mais alto sobre a colina urbanizada de maior cota em relação ao nível do Guaíba. Mas não é só isso. Sua altivez não é apenas física: é também *atmosférica*. Aqui, austeridade valoriza escala. É "elegante de um jeito dórico," diz Comas, ao lembrar também que o Esplanada "contraria a obsessão moderna pelas torres no parque sugerindo que o quarteirão perimetral ainda interessa."^{vi} Não por muito tempo.

HOJE

Há sessenta anos, entretanto, o Esplanada já não é o edifício mais alto da cidade; a vizinhança cresceu e, hoje, sua imponência reside menos no sentido vertical que no horizontal. A extensão do bloco, no entanto, ainda impressiona: intacta, a colunata segue corroborando os noventa metros de comprimento da esplanada excepcional. O vermelho do piso esmaeceu há uns meses, é verdade, quando o ladrilho original, já fora do mercado, deu lugar às placas cimentícias pigmentadas, de grão maior e acabamento barato. A reparação por obsolescência ou manutenção é um dos principais pretextos para intervenções ao edifício concluído em 1960, como também o são economia, conforto ou segurança. A colunata perimetral sobreviveu à distopia social

contemporânea e permanece como fachada de exceção, sem grades — embora a faixa de transição coberta desse teto a muita gente desabrigada. O "problema" foi "resolvido" com a instalação dum cano d'água paralelo à fachada e por trás dos pilares que inunda a área coberta todas as noites. A arquitetura e os comerciantes agradecem; os desabrigados, não. Assim, a imagem geral da esplanada se mantém, o piso avermelhado recortado contra o ritmo esverdeado; o detalhe é que perdeu o rigor de outrora. Os bancos instalados ao longo da Ramiro Barcelos não são muito bonitos; associados à vegetação massiva plantada junto ao meio-fio, porém, trazem à esplanada um clima de praça pacata, de bairro.

Ainda sob a justificativa do aumento de segurança, os acessos envidraçados aos quatro blocos receberam películas escuras a privar sua sofisticação dos olhares transeuntes, e o mobiliário instalado *a posteriori* não acompanha a nobreza da paleta material, que se mantém digna. A esplanada aérea, no terraço, agora é envolta em tela têxtil por toda a extensão, a vista quadriculada, a pérgola coberta. Os salões de festas foram deliberadamente reformados, sem intenção expressa de resgate dum estado passado através de restauro. São obras que se entendem novas, de linguagens bem diversas da antiga e, fundamentalmente, bem diversas entre si — consequência tangível, como muitas outras, da descoordenação de ações previsível à descoordenação de gestões: cada bloco tem síndico, zelador, regimentos, orçamentos próprios.

Interessa notar as alterações às quais foram submetidas os apartamentos, seja em distribuição ou tecnologia. A versatilidade dimensional dos cômodos permite variações em planta sem prejuízo

Figura 14 - Foto: Ricardo Calovi.

Figura 15 - Foto: Marcelo Donadussi.

distributivo interno ou plástico externo. Silvio Abreu assinala que “vários apartamentos [do bloco A] modificaram posteriormente esta distribuição, seja agregando um dormitório à sala (transformando-o em um apartamento de dois dormitórios), seja invertendo a sala com o primeiro dormitório.”^{vii} É comum ver peças em todos os blocos convertidas em escritórios ou ateliês amplos, ou um dormitório ser incorporado ao estar íntimo, ocasionando sala longilínea de uma fachada à outra. Ainda, a mesma regularidade permite que um apartamento incorpore a sala do vizinho de porta em um regime de venda fracionada da área do apartamento. O esquema de circulação interna dos apartamentos é claro e linear, ao que possibilita alterações nos pontos de abertura das peças, não isentas de consequências nas relações espaciais. Em alguns apartamentos esquadria móvel à moda de painel aparta as metades da sala dupla. Houve quem abrisse vãos entre sacadas contíguas, estabelecendo circulação secundária na fachada. Outros deslocaram a porta de um dormitório para a frente do acesso ao banheiro, configurando suíte. Uns do bloco D trocaram a porta de acesso à cozinha para o corredor, mais reservado.

Sob o aspecto técnico ou infra-estrutural, modificação notável é a supressão do sistema de calefação em três dos quatro blocos, do A ao C — embora todos mantenham caldeiras menores, também abastecidas à lenha, para o aquecimento da água de consumo. Ainda em atividade plena, o sistema de calefação do bloco D é um dos últimos remanescentes do tipo na cidade e consome um impressionante caminhão de lenha por semana, quando ininterrupta. Não há mais incineradores de lixo em nenhum dos blocos e os dutos de queda, por onde o lixo era descartado a partir de todos os andares, foram trancados.

A área exígua e o acesso de veículos ao subsolo limitam substancialmente a renda obtida através de aluguel dos imóveis comerciais pelo bloco A. Sem a inserção de um terceiro apartamento em alguns andares, como acontece nos blocos B e D, a renda obtida através da folha condominial também não ajuda. Em contradição, sua fachada está mais exposta à incidência solar, a norte. O resultado é visível. Como efeito colateral positivo, o bloco A é o único a conservar as cabines de elevadores originais, em madeira nobre e detalhes em ferro forjado.

AMANHÃ (E DEPOIS)

Em continuidade, há modificações em andamento, processos inconclusos, atualizações em curso. Um deles não é privilégio do Esplanada. Como vimos, o sofisticado sistema de calefação do bloco D municia os apartamentos contra o frio, mas não contra o calor. Aqui, no entanto, a instalação indiscriminada e descoordenada de aparelhos de ar-condicionado, sina da fachada moderna resistente à contemporaneidade, não parece tão nociva. A profundidade da grelha de sacadas em balanço obriga seu recuo em relação ao plano mais externo, de delicadeza preservada como linha a desenhar em luz e sombra matriz cartesiana à fachada. O problema maior do Esplanada parece ser outro: nocivo, e muito, é o fechamento dessas sacadas junto ao plano externo — creditado ao ruído inerente à crescente congestão e descoordenado em posição, modulação e acabamento. O vidro, mais reflexivo que transparente, sobretudo desde o olhar oblíquo do observador, elimina a profundidade protagonista da tensão, fragmenta o volume e compromete, em algum grau, a

elegância consequente do asseio. A rígida matriz sobrepõe-se às variações na medida do possível e previne efeitos potencialmente deletérios em maiores proporções.

Estão em curso obras importantes para o Edifício. Uma nova impermeabilização no terraço à cobertura do bloco B provavelmente vai impor substituição da lajota cerâmica, cujo vermelho vivo ainda reverberava o original do passeio antes da modificação. A manutenção das fachadas do bloco D é obra delicada. As pastilhas vítreas cor de gelo que revestem o corpo receberam pintura branca na faixa junto à empena lideira ao edifício América, na Independência, solução trivial de durabilidade questionável e influente na estereotomia fina da composição, modulada ao nível do elemento construtivo. Por sorte, talvez, a pastilha verde não aceite pintura. Talvez. A solução corrente é retirar as pastilhas das colunas da cobertura para repor em zonas carentes da grelha em balanço, vistas a muito mais distância que aquelas colunas, acessíveis desde o terraço.

Seja como for, de maneira geral, o Esplanada conserva algum espírito aristocrático passado, empoeirado e com cheiro de naftalina, subsistente dum passado vagamente longínquo, mas nobre, de sangue azul, a conviver sereno com certa decadência sexagenária, talvez inevitável, e que, ao olhar simpático, vira charme. Como Pelotas, talvez, de meu pai, morador do bloco D. Ou como a própria Montevideo de Fresnedo.

BIBLIOGRAFIA:

- Abreu Filho, Silvio Belmonte de e Drebes, Fernanda Jung. "A esquina do moderno," *ARQtexto* 5 (2004): 82-97.
- Bernardes, Dalton. "Jaguaribe e Esplanada: o edifício de apartamentos modernista e um novo paradigma habitacional em Porto Alegre" (Dissertação de mestrado, PROPARG-UFRRGS, 2003), 86-114.
- Cabral, Cláudia Piantá Costa. "Da rua ao corredor comercial: tipologias comerciais em Porto Alegre dos anos 3 ao princípio dos anos 90," *ARQtexto* 0 (2000), 31-43.
- Comas, Carlos Eduardo; Bohrer, Glênio Vianna e Canez, Anna Paula. *Arquiteturas Cisplatinas: Román Fresnedo Siri e Eládio Dieste em Porto Alegre* (Porto Alegre: Editora Ritter dos Reis, 2001), 401-403.
- Comas, Carlos Eduardo e Piñon, Helio. *Inventário da Arquitetura Moderna em Porto Alegre* (Porto Alegre: Marcavisual, 2013), 30-35.
- Comas, Carlos Eduardo. "Porto Alegre: o arranha-céu no pêndulo da expansão," in *Os céus como fronteira: a verticalização no Brasil* (São Paulo: Grifo, 2013), 210-249.
- Luccas, Luís Henrique Haas. "Arquitetura Moderna em Porto Alegre: uma história recente," *ARQtexto* 0 (2000), 22-30.
- Szekut, Alessandra Rambo. "Vertentes da modernidade no Rio Grande do Sul: a obra de Luis Fernando Corona" (Dissertação de mestrado, PROPARG-UFRRGS, 2008), 103-108.
- Weizenmann, Jamile Maria da Silva. "A Arquitetura de Román Fresnedo Siri (1938-1971)" (Dissertação de mestrado, PROPARG-UFRRGS, 2008), 176-197.
- Xavier, Alberto e Mizoguchi, Ivan. *Arquitetura Moderna em Porto Alegre* (São Paulo: PINI, 1987), 92-93.

NOTAS:

ⁱ Carlos Eduardo Comas, "Oscar Niemeyer e a habitação coletiva de interesse social," in Carlos Eduardo Comas e Silvia Leão (orgs.) *Niemeyer: Tipo e Caráter*. Porto Alegre: PROPAR-UFRGS, 2006.

ⁱⁱ Excerto extraído do anúncio publicitário do Edifício Esplanada publicado na página 11 da edição do dia 22/06/1952 do *Correio do Povo*. In João Farias Rovatti, "La modernité est ailleurs: ordre et progrès dans l'urbanisme d'Edvaldo Pereira Paiva (1911-1981)" (Tese de doutorado, Université Paris 8, 2001), 346.

ⁱⁱⁱ Idem.

^{iv} Idem.

^v Idem.

^{vi} Carlos Eduardo Comas, "Porto Alegre: o arranha-céu no pêndulo da expansão," in *Os céus como fronteira: a verticalização no Brasil* (São Paulo: Grifo, 2013), 243.

^{vii} Silvio Belmonte de Abreu Filho e Fernanda Jung Drebes, "A esquina do moderno," *ARQtexto* 5 (2004): 86.